

VAN DE REDACTIE

Aan te brengen korrekties op de aangegeven pagina's van het Marketing-nummer, maart/april/mei 1972.

1. Pagina 106, regel 19

a. „No change” voor „ $x_{t,i}$ ” lees „ x_{t-1} ”
eveneens voor regels 22 en 23.

2. Pagina 106, regel 30

a. Mathematische trends

voor „ $x_0 (1 + i)^{t\rho}$ ” lees $x_0 (1 + i)^t$ ”

3. Pagina 107, regel 3

voor „ x_{t-1} ” lees „ $x_{t-\tau}$ ”

4. Pagina 110, regel 33

voor „ $\beta_1 \xi_0 \nu - \xi_1$ ” lees „ $\beta_1 \xi_0 - \xi_1$ ”